

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЫХЛИТЕЛЬНОЙ ЛАПЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ К ПОСЕВУ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР.

Эргашов Гайрат Худаярович

*доцент. Каршинский инженерно-экономический институт, г.Карши, Республика
Узбекистан*

Аннотация: В статье приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований по определению оптимальных параметров рыхлительной лапы для подготовки почвы при посеве бахчевых культур. Представлена схема взаимного расположения спаренного корпуса и рыхлителя и приведены формулы для определения глубины обработки почвы, ширины рыхлителя и степени рыхления почвы, а также продольного расстояния между корпусом и рыхлителем.

Ключевые слова: исследования, эксперимент, рыхлительная лапа, параметр, почва, корпус, технологический процесс, посев, глубина обработки, ширина захвата, продольное расстояние, сопротивления.

DETERMINATION OF THE PARAMETERS OF THE LOOSENING PAW FOR PREPARING THE SOIL FOR SOWING MELONS.

Abstract: The article presents the results of theoretical and experimental studies to determine the optimal parameters of a loosening paw for soil preparation when sowing melons. A diagram of the relative position of the paired housing and the ripper is presented and formulas are given for determining the depth of tillage, the width of the ripper and the degree of loosening of the soil, as well as the longitudinal distance between the housing and the ripper.

Keywords: research, experiment, loosening paw, parameter, soil, housing, technological process, sowing, processing depth, gripping width, longitudinal distance, resistance.

Введение. В мире ведутся научно-исследовательские работы, направленные на разработку ресурсосберегающих технологий подготовки почвы к посеву и технических средств для их осуществления. В этом направлении особое внимание уделяется созданию комбинированной машины, осуществляющей подготовку полей к посеву бахчевых культур путем полосной обработки почвы и формированию поливной борозды, обоснованию конструкции и ее параметров.

При выполнении этих задач, важным является в том числе в процессе полосовой подготовки полей к посеву бахчевых культур, проведение исследований в таких направлениях, как разработка научно-технических основ создания комбинированной машины, обеспечивающей очистку середины зоны посева от растительных остатков и сорных растений путем обработки почвы зоны посева с заданной глубиной и шириной одновременно с формированием поливной борозды, а также обоснование параметров рабочих органов с высокими качественными показателями.

За рубежом проведены исследования по созданию и обоснованию параметров машин и орудий для обработки и подготовки почвы к посеву бахчевых культур Г.Е.Листопадом, А.Н.Гудковым, А.Ф.Ульяновым, И.С.Егоровым, В.А.Федоровым, обоснованию конструкции и параметров корпусов и рыхлителей В.Г.Абезином, Н.В.Алдошином, М.Ф.Степура, Н.Е.Руденко, С.Д.Стрекаловым, В.П.Бороменский, В.Н.Белоконь и другими.

В условиях нашей Республики научно-исследовательские работы по разработке технологий и машин для обработки почвы к посеву бахчевых культур, обоснованию их технологических процессов работы и параметров были проведены Ф.М.Маматовым, А.Д.Эм, В.Н. Жуковым, Д.Ш.Чуяновым, Х.А.Файзуллаевым, Г.Д.Шодмоновым, Б.К.Утепбергеновым и другими учеными.

Однако, в данных исследованиях недостаточно изучены вопросы по разработке машины и обоснованию параметров ее рабочих органов, осуществляющие технологические процессы оборота пластов верхнего слоя средней части зоны посева направо и налево на необработанные ее крайние части с одновременным рыхлением подпахотного слоя пластов и формирование поливных борозд. Исходя из вышесказанных в Каршинском инженерно-экономическом институте разработана машина для подготовки полей из-под зерновых к посеву бахчевых культур. В связи с этим настоящая работа направлена на обоснование параметров рыхлителя данной машины

Технологический процесс работы комбинированной машины осуществляется следующим образом: по оси симметрии зоны посева почва разрезается дисковым ножом в вертикальной плоскости (рис.1), с правой и левой части разрезанной почвы листерным корпусом 2 пласт срезается вместе с остатками растений на ширину b_1 и соответственно оборачиваются в правую и левую сторону. При этом подпахотный слой почвы пластов разрыхляется рыхлителем 3. Остальные крайние части зоны посева разрезается корпусами 4 и 5 с шириной b_2 и вместе с пластинами, перевернутых листерным корпусом, оборачиваются соответственно влево и вправо. Затем при помощи глубокорыхлителей 5 и 6 типа «параплау» разрыхляются подпахотный слой почвы по линии посева семян. После этого формируется поливная борозда бороздоделателем 7. Выполнение вышеуказанных операций за один проход машины позволяет за короткий промежуток времени подготовить почвы из-под зерновых к посеву бахчевых культур. В результате этого сохраняется влажность почвы, обеспечивается энерго-ресурсосбережение при подготовке почвы к посеву.

Метод. К основным параметрам рыхлителя относятся: крошение, угол раствора крыльев лапы, ширина рыхлителя и длина его рабочей поверхности. Согласно предыдущим исследованиям, угол раствор крыльев лапы рыхлителя γ

определялся по известному выражению из условия срезания растительных остатков и их корней со скольжением по лезвию лапы, угол крошения α из условия качественного крошения. Исходя из вышеизложенного, угол раствора крыльев лапы рыхлителя должен составлять 60° , а угол обрушивания рыхлителя -25° .

Рис. 1. Рис1. Схема технологического процесса подготовки полей к посеву бахчевых культур и конструктив схема машины:

1 – дисковый нож; 2 – листерный корпус; 3 – рыхлитель; 4 и 5 – право- и левооборачивающие корпуса; 7 – глубокорыхлители типа «паранлау»; 8 – бороздоделатель

Глубину обработки рыхлителя определяли из условия равенства его величины глубину заглабления бороздоделателя, при этом она должна быть равна или меньше глубины поливной борозды относительно поверхности поля

$$a_a = \frac{(4H \operatorname{ctg} \varphi + b_T) - \sqrt{8H^2 \operatorname{ctg}^2 \varphi + 8Hb_T \operatorname{ctg} \varphi + b_T^2}}{2 \operatorname{ctg} \varphi}, \quad (1)$$

где φ – угол естественного уклона почвы, $^\circ$; H – глубина формируемой поливной борозды, см.

По выражению (1) при $H=0,3$ м, $\varphi=41^\circ$ и $b_T=0,1$ м глубина обработки рыхлителя должна быть более 16 см.

Для определения максимальной ширины рыхлителя получено следующее выражение

$$b_{ю} \leq B_{кк} - 2a_{ю} \operatorname{ctg} \psi_2, \quad (2)$$

где ψ_2 – угол скалыния почвы в продольно-вертикальной плоскости, $^\circ$.

При $B_{кк}=46$ см, $a_{ю}=12$ см и $\psi_2=45^\circ$ по выражению (2) определяем, что для рыхления подпахотного слоя почвы листерного корпуса ширина захвата лапы рыхлителя должна быть не более 22 см.

Для определения качества рыхления почвы рыхлителем получено следующее

выражение

$$\eta = \frac{b_{ю} a_{ю} + a_{ю}^2 ctg \psi_2}{b_1 a_{ю}}. (3)$$

Из графиков приведенных на рис.2 видно, что с увеличением ширины захвата рыхлителя качества рыхления η увеличивается по закону прямой, а с увеличением глубины обработки увеличивается по закону параболы.

Известно, что увеличение глубины обработки и ширины захвата рыхлителя повышает его тяговое сопротивление. Поэтому нецелесообразным является принятие глубины обработки рыхлителя более 13 см, а его ширины захвата более 20 см.

Поперечное расстояние между опорными колесами из условия движения их по середине неровного рельефа. При этом глубина обработки машина постоянная, а сцепление колес почвой улучшается. Из этого

$$B_m = 2B_k, (4)$$

По выражению (4) при $B_k=60$ см определяем, что $B_m=120$ см.

Рис 2. Графики изменения качества рыхления почвы η в зависимости от глубины обработки рыхлителя, a и ширины захвата $b_{ю}$

Продольное расстояние между опорным колесом и основным корпусом определяли из условия исключения соприкосновения частиц почвы пласта, обороченных листерным корпусом и оно составляло 75 см.

Продольное расстояние между носком рыхлителя и носка лемеха листерного корпуса определяли из условия исключения соприкосновения деформированной почвы с элементами рыхлителя

$$L_k \geq b_1 ctg \gamma + a_{ю} ctg \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha + \varphi_1 + \varphi_2}{2} \right). (5)$$

По выражению (5) при $\alpha=25^\circ$, $\varphi_1=25^\circ$, $\varphi_2=35^\circ$, $a_{ю}=0,12$ м, $b_l=0,23$ м, $\gamma=42^\circ$ и $\psi=45^\circ$ продольное расстояние между носком рыхлителя и носка лемеха листерного корпуса должно быть не менее 0,37 м.

Выводы:

Проведенные анализы, на основании конструктивных особенностей применяемых машин для подготовки почвы к посеве бахчевых культур и их рабочих органов, дают возможность разработать конструкцию машины для полосовой подготовки полей из-под зерновых к посеву бахчевых культур за один проход.

Для определения оптимальных параметров рыхлителя разработанной машины, изученных в теоретических исследованиях и однофакторных экспериментах были проведены многофакторные эксперименты

По результатам проведенных теоретических исследований получены аналитические зависимости и математические модели, позволяющие определять ширину зоны посева, ширины захвата листерного и основного корпусов, высоту отвала листерного корпуса, размеров пласта обрабатываемого корпусом, дальность полета частиц почвы под действием корпуса, параметров рыхлителя и качества крошения почвы им, продольные и поперечные расстояния между опорными колесами и корпусами.

Полученные формулы позволяют определить параметры рыхлителя и продольное расстояние между рыхлителем и корпусами, а также степень крошения почвы. Установлено, что с увеличением сцепления рыхлителя оно сначала увеличивается, а затем уменьшается, а тяговое сопротивление уменьшается по закону вогнутой параболы. Определено, что для подготовки почвы к полосному посеву с минимальным сопротивлением ширина рыхлителя должна находиться в пределах 18,70-20,37 см, а продольная длина от рыхлителя до листерного корпуса - 42,87-43,57 см.

ЛИТЕРАТУРА

1. N.Aldoshin, F.Mamatov, I.Ismailov, G.Ergashov, In Proceedings: 19th International Conference on Engineering for Rural development 19, (2020) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202339004036>
2. B.S.Mirzaev, G.H.Ergashov, F.M.Maiviatov, N.B.Ravshanova, S.J.Toshtemirov, M.F.Begimkulova, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1076, 012022 (2022) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340104027>
3. Mamatov F., Aldoshin N., Mirzaev B., Ravshanov H., Qurbonov Sh. and Rashidov N. Development of a frontal plow for smooth, furless plowing with cutoffs // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1030 (2021) 012135. – United Kingdom, 2021. doi:10.1088/1757-899X/1030/1/012135.

4. Ravshanov H, Babajanov L, Kuziyev Sh, Rashidov N, Kurbanov Sh. Plough hitch parameters for smooth tail // IOP Conf Series: Materials Science and Engineering 883(2020) 012139. – United Kingdom, 2020. doi:10.1088/1757-899X/883/1/012139.
5. T.X.Razzokov, S.J.Toshtemirov, Sh.A.Latipov. Physico-mechanical properties of seed pile of fodder crops // CONMECHYDRO – 2022 E3S Web of Conferences 365, 04027 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202336504027>
6. T.X.Razzakav, S.J.Toshtemirov, A.Z.Kiyamov. The results of experimental studies of the working body of the loader pile of fodder crops // FORM-2023 E3S Web of Conferences 410, 05028 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341005028>
7. F.Mamatov, B.Mirzayev, N.Rustamova T. Razzokov and O.Hamroev. Kinematic mode of operation of the potato harvester // CONMECHYDRO 2022. IV International scientific conference Construction mechanics, hydraulics & Water Resources engineering. E3S Web of Conferences 365, 04029 (2023)
8. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20233650429>
9. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Population Health // JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 19-21.
10. ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТГИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
11. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
12. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G ‘O ‘ZANI SUG ‘ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
13. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
14. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
15. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.
16. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
17. Худайев, И., & Тожиев, Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>

18. Фазлиев Жамолиддин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. Uz-Conferences, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
19. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
20. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>

